

РОЛЬ АКТИВНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ РЕФЛЕКСИВНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

ГАРАЕВА СЕВИНДЖ РАСИМ КЫЗЫ

кандидат химических наук, преподаватель

КАРИМОВА НАРМИН РАСИМ КЫЗЫ

магистр, Азербайджанский Государственный Педагогический Университет,
г. Баку, Азербайджанская Республика
Азербайджанский государственный педагогический университет, г. Баку
Азербайджанская Республика

Аннотация: В статье показаны возможности применения активных интерактивных технологий обучения в преподавании темы «Кремний и его соединения» в средних школах, обоснована роль современных педагогических методов в формировании знаний и навыков учащихся, интерактивный подход к повышению познавательной активности учащихся в процессе обучения и развитию прикладных навыков. Автор показывает, что активные интерактивные технологии обучения обеспечивают активное участие учащихся в процессе обучения, формируют навыки рефлексии, охватывая методы обучения, развивающие их творческое и критическое мышление. Главная цель технологий – развитие у учащихся навыков «рефлексивного мышления» и их связь с жизненным опытом. Автор обосновывает упомянутую идею на примере трехэтапной методики обучения.

Ключевые слова: Кремний, активное обучение, интерактивный метод, преподавание химии, трехэтапный урок

ACTIVE INTERACTIVE TEACHING TECHNOLOGIES IN THE INSTRUCTION OF SILICON AND ITS COMPOUNDS

S.R. GARAYEVA, N.R. KARIMOVA

Abstract: The article presents the possibilities of applying active interactive teaching technologies in the instruction of the topic "Silicon and its Compounds" in general education schools, and substantiates the role of modern pedagogical methods in the formation of students' knowledge and skills, the enhancement of students' cognitive activity in the teaching process through an interactive approach, and the development of their practical skills. The author argues that active interactive teaching technologies ensure students' active participation in the lesson process and encompass teaching methods that develop their creativity and critical thinking skills, thereby fostering reflective abilities. The main objective of these technologies is to develop students' reflective thinking skills and to relate learning to their life experiences. The author substantiates this idea through an example based on the three-stage lesson model.

Keywords: Silicon, active learning, interactive method, chemistry education, three-stage lesson

Эксперименты и практические занятия, а также лабораторные работы являются наиболее эффективными средствами формирования рефлексивных умений. В преподавании химии эксперименты и лабораторные работы предоставляют учащимся возможность наглядного изучения учебного материала. Это не только способствует усвоению теоретических знаний, но и позволяет учащимся анализировать собственные ошибки и на основе полученных результатов совершенствовать используемые методы.

В ходе практических работ учащиеся, выполняя эксперименты, оценивают полученные результаты и стремятся объяснить допущенные ошибки или неожиданные исходы. Это, в свою

очередь, способствует развитию у них навыков обучения и анализа собственных ошибок. С другой стороны, решение проблем и развитие критического мышления усиливают формирование рефлексивных умений у учащихся. Предоставление заданий, ориентированных на методы проблемного обучения и решение конкретных химических задач, является одним из наиболее эффективных методов интерактивного обучения[1]. Учащимся может быть предложено задание, в рамках которого им предоставляются несколько химических веществ и требуется собрать необходимую информацию, подготовить условия и провести эксперимент. В процессе решения проблем учащиеся анализируют имеющиеся данные, пробуют различные подходы и, после соответствующего анализа результатов, осуществляют экспериментальную деятельность. При этом они могут демонстрировать различные формы рефлексии по поводу полученных результатов, что способствует развитию рефлексивного мышления. Кроме того, оценивая собственные подходы, учащиеся стремятся принимать более эффективные решения в дальнейшем. Так, учащимся может быть предложено после каждого занятия в письменной форме оценивать собственный процесс обучения и фиксировать свои размышления, связанные с уроками[6]. Подобные рефлексивные портфолио помогают анализировать, что именно было усвоено, с какими трудностями они столкнулись и каким образом могут продолжить свое развитие. Наряду с этим письменное изложение собственных мыслей позволяет учащимся более осознанно анализировать процесс обучения и соотносить его с личным жизненным опытом. Данный процесс создает благоприятные условия для формирования у учащихся навыков самооценки и саморазвития.

Интерактивные учебные материалы и использование электронных образовательных ресурсов также создают возможности для формирования у учащихся рефлексивных умений. Электронные образовательные платформы, такие как Google Classroom, Moodle и другие, позволяют представлять учебные материалы в интерактивной форме. Видеоматериалы, интерактивные вопросы, симуляционные программы и онлайн-тесты создают условия для более глубокого изучения тем по химии. В результате воздействия данного процесса на развитие рефлексивных умений наблюдается, что учащиеся легче применяют полученные знания на практике, апробируют различные подходы и анализируют собственный опыт. Повторное обращение к учебным материалам и тестовым заданиям позволяет учащимся выявлять слабые стороны и совершенствовать используемые стратегии обучения. В этом контексте следует отметить и рефлексивный потенциал виртуальных экспериментов и симуляций. Симуляционные программы и виртуальные лаборатории предоставляют учащимся возможность выполнять химические эксперименты без риска. В виртуальной среде учащиеся могут наблюдать химические реакции, анализировать полученные результаты и исследовать, каким образом данные реакции протекают в реальных условиях. Виртуальные эксперименты способствуют более глубокому анализу химических процессов, оценке информации и осмыслению возможных альтернативных результатов. Подобные формы работы усиливают навыки аналитического мышления и обучения на основе экспериментальной деятельности.

Роль активных интерактивных образовательных технологий в развитии рефлексивных умений учащихся общеобразовательных школ может быть продемонстрирована на примере преподавания темы «Кремний».

На доске записывается тема урока: **Кремний (Si)**

Класс: **IX** (может быть адаптирован)

Продолжительность урока: **45 минут**

Методы обучения: **трёхэтапный интерактивный метод, мозговой штурм, дискуссия**

Формы работы: **групповая работа**

Ресурсы: **презентационные слайды, изображения, карточки, периодическая таблица**

Результаты обучения:

- объясняет положение кремния в периодической системе;

- перечисляет его физические и химические свойства;
- получает информацию о распространении в природе и областях применения;
- выражает собственные мысли посредством группового обсуждения.

I этап — мотивация к осмыслению (5–7 минут)

Метод: мозговой штурм

Деятельность учителя:

Учащимся демонстрируются изображения компьютера, телефона, песка и стекла.

Задаются вопросы:

- Что может быть общего у этих объектов?
- Какое вещество играет ключевую роль в развитии современных технологий?

Деятельность учащихся: (далее описывается активность учащихся в ходе обсуждения и выдвижения предположений).

Учащиеся свободно высказывают свои мысли и выдвигают различные предположения.

→ Учитель направляет обсуждение к понятию «кремний» и объявляет тему урока.

II этап — осмысление (25 минут)

Метод: групповая работа, исследовательское задание

Класс делится на 4 группы:

• **I группа:** объяснить положение кремния в периодической системе и его атомное строение;

• **II группа:** определить физические свойства кремния;

• **III группа:** определить химические свойства кремния;

• **IV группа:** изучить распространение кремния в природе и области его применения.

Задание:

1. Каждая группа, используя учебник и интернет-ресурсы, исследует предложенную тему.

2. В течение 5–7 минут подготавливает краткую презентацию.

Роль учителя:

- направляет деятельность групп;
- при необходимости проводит уточнения и разъяснения.

Деятельность учащихся:

- обсуждают материал внутри группы;
- представляют результаты работы;
- слушают выступления других групп и задают вопросы.

III этап — обобщение и рефлексия (8–10 минут)

Методы: «Я узнал(а) в одном предложении» или «Минутная лекция»

Оценивание.

Рефлексия: Учащиеся завершают предложение:

«На этом уроке я узнал(а), что кремний ...»

Итоговые вопросы:

- Почему кремний называют полупроводником?
- В чём заключается его значение в современных технологиях?

Оценивание:

- активность в групповой работе;
- правильность ответов;
- участие в обсуждении.

«Оценивание, являясь неотъемлемой составной частью учебного процесса, само по себе представляет собой процесс. Оно протекает параллельно с обучением, начинается вместе с ним на определённых этапах и завершается одновременно с завершением обучения» [2].

Домашнее задание: написать краткое эссе на тему «Роль кремния в современных технологиях» или составить список из пяти предметов, в которых используется кремний.

Как отмечается, применение интерактивных методов в преподавании химии приобретает особую актуальность. «Учебная деятельность становится более интересной, когда она носит интерактивный, живой, эмоциональный и разнообразный характер, подобно другим видам деятельности, поскольку однообразная информация и методы быстро утомляют и вызывают скуку» [4]. В этом отношении тема «Кремний и его соединения», будучи научно насыщенной и технологически актуальной, предоставляет широкие возможности для применения интерактивных методов обучения, а также создаёт условия для формирования у учащихся рефлексивных умений.

В процессе изготовления макетов учащиеся, используя простые материалы — например, пластиковые шарики, деревянные палочки, проволоку или картон, — самостоятельно конструируют кристаллическую структуру кремния. Данная деятельность стимулирует их творческий подход к изучаемой теме, а также способствует развитию пространственного мышления и практических навыков. В ходе этой работы учащиеся на практическом уровне осваивают представления о координации атомов, элементах симметрии и типах химических связей. Кроме того, моделирование помогает учащимся понять практическое значение кристаллической структуры в реальном мире. Возникает возможность установить связь между кристаллической решёткой кремния и строением полупроводниковых материалов, используемых в электронной промышленности. Это, в свою очередь, способствует межпредметной интеграции и позволяет учащимся соотносить знания по химии с технологиями. «Одним из основных направлений модернизации содержания обучения химии является усиление практической направленности теоретических знаний» [3]. Данная практическая направленность, в свою очередь, реализуется за счёт внедрения современных технологий в образовательный процесс.

Цифровые симуляции являются эффективным средством визуального и интерактивного изучения кристаллической структуры диоксида кремния. В структуре SiO_2 каждый атом кремния тетраэдрически связан с четырьмя атомами кислорода, образуя трёхмерную пространственную решётку. С помощью симуляций учащиеся могут в реальном времени наблюдать, каким образом соединяются данные тетраэдры, анализировать углы связей и элементы симметрии. Динамические изображения позволяют рассматривать кристаллическую структуру с различных направлений, что способствует развитию пространственного мышления. Одновременно становится возможным отслеживание влияния таких факторов, как температура и давление, на строение вещества [8]. Данный подход создаёт условия для интеграции теоретических знаний с практическими представлениями и способствует повышению интереса учащихся к изучению химии. В результате применение цифровых симуляций обеспечивает более доступное и осмысленное усвоение сложных тем, таких как кристаллическая структура кремния. Такой подход положительно влияет на отношение учащихся к предмету, активно вовлекает их в процесс обучения и способствует развитию научного мышления.

«В настоящее время перед обществом стоит задача правильного, оптимального и безопасного использования компьютера в системе образования» [5]. Подобные технологии побуждают учащихся не только к усвоению учебного материала, но и к активному участию в оценке и анализе собственного опыта, а также в планировании дальнейшего развития. Такой подход помогает более глубоко осмыслить процесс обучения, развивает критическое мышление и способствует формированию личности. В свою очередь, это создаёт предпосылки для того, чтобы в будущем учащиеся стали более самостоятельными, творческими и рефлексивно мыслящими личностями, способными успешно реализовываться в обществе.

Данные методы позволяют учащимся не только усваивать знания, но и применять их на практике, анализировать процесс обучения, апробировать различные подходы и корректировать собственные ошибки. Интерактивные методы обучения способствуют развитию критического мышления, формируя более самостоятельных, ориентированных на творчество и способных к управлению собственным обучением учащихся, что, в конечном

итоге, создаёт условия для их успешной академической и профессиональной деятельности в будущем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Учебная программа (Курикулум) по химии для общеобразовательных школ Азербайджанской Республики. Баку, 2013. 44 с.3.
2. Байларов Е. Новые подходы к оценке успеваемости учащихся. Журнал учебных программ. Баку, 2011, № 2, с. 50-59.
3. Джамалова Р. Требования к современному уроку химии. //Curriculum 2016, №4, с. 22–25.
4. Джабраилов И., Аббасов А., Алиев Пиралы // Организация образовательной работы в общеобразовательных школах / Баку, 2023, с.242
5. Алиева Ф., Мамедова У. Современные технологии обучения. Баку, 2014, с.197
6. Аскеров А.Б., Гулиева А.А., Ниязова А.А. Методика преподавания химии. Баку, 2011, с. 443.
7. International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM). Project-Based Learning in Science Education. 2018, Vol. 12, №7, p. 4-15.
8. Гараева С.Р. Влияния визуальных образовательных технологий на развитии рефлексных навыков учащихся общеобразовательных школ //Наука, образование и культура, 2025, №4 (74) ст.13-18.